

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛОНКИ КАК ЖАНРА МЕДИАТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ФИННОЯЗЫЧНЫХ ИНТЕРНЕТ СМИ)

LINGUOCULTUROLOGICAL FEATURES OF THE COLUMN AS A GENRE OF MEDIA TEXT (BASED ON THE MATERIAL OF FOREIGN- LANGUAGE INTERNET MEDIA)

ЛАЛЫМ АННА СЕРГЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Российский государственный университет им. А.И. Герцена.

LALYM ANNA SERGEEVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

A.I. Herzen Russian State University.

Данная статья посвящена выявлению некоторых черт финского национального характера и настроений финского общества посредством анализа лингвокультурологических особенностей колонки как наиболее персонализированного жанра медиатекста. Материалом исследования послужили тексты колонок, опубликованные в течение летнего периода 2022 г. в государственной ежедневно выпускаемой интернет газете Helsingin Sanomat. В рамках заявленной темы были рассмотрены актуальные аспекты лингвокультурологии, основные жанровые особенности колонки как типа медиатекста, выявлены лингвокультурологические особенности текстов колонок посредством анализа предмета, функции, метода, содержания, формы и других средств художественного выражения идеи автора. Результаты данного исследования наглядно продемонстрировали открытость и искренность финского общества, умение критически мыслить и подвергать сомнению даже самые благополучные аспекты жизни, но в то же время наличие ограничений в выражении свободы слова, недосказанность, присутствие разногласий по многим важным политическим и социально-экономическим вопросам.

This article is devoted to identifying some features of the Finnish national character and the mood of Finnish society by analyzing the linguistic and cultural features of the column as the most personalized genre of media text. The research material was the texts of columns published during the summer period of 2022. in the state-owned daily online newspaper Helsingin Sanomat. Within the framework of the stated topic, topical aspects of linguoculturology, the main genre features of the column as a type of media text were considered, the linguoculturological features of the column texts were revealed by analyzing the subject, function, method, content, form and other means of artistic expression of the author's idea. The results of this study clearly demonstrated the openness and sincerity of Finnish society, the ability to think critically and question even the most prosperous aspects of life, but at the same time the presence of restrictions in the expression of freedom of speech, understatement, the presence of disagreements on many important political and socio-economic issues.

Ключевые слова: *колонка, жанр, медиатекст, лингвокультурологические особенности, анализ, национальный характер.*

Key words: *column, genre, media text, linguistic and cultural features, analysis, national character.*

Современная политическая ситуация и повсеместный кризис взаимоотношений стран привел к необходимости более тщательного анализа настроений общества с целью предугадывания будущих поступков и мер, предпринимаемых правительствами разных стран. Финляндия как член Евросоюза является постоянным деловым партнером и ближайшим соседом Российской Федерации, поэтому крайне важно с экономической и политической точки зрения следить за настроениями финского общества. Ввиду широко известной сдержанности финского национального характера и нейтрального стиля новостных текстов доступных государственных интернет-изданий, мы обратились к тексту колонки как наиболее персонализированного публицистического жанра, чтобы посредством лингвокультурологического анализа авторской колонки попытаться понять скрытый для простого обывателя и не носителя языка смысл тех или иных высказываний представителей государственного интернет издания.

Таким образом, цель данного исследования заключается в выявлении некоторых черт национального характера и актуальных настроений финского общества посредством анализа колонки как наиболее персонализированного жанра медиатекста.

Объектом исследования является колонка как жанр медиатекста, опубликованного в государственной ежедневно выпускаемой интернет-газете Helsingin Sanomat

В свою очередь, предмет исследования составляют особенности текстов колонки разных авторов, освещающих актуальные общественно-политические аспекты жизни финского общества и события в мире, выявленные посредством их лингвокультурологического анализа.

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении научных трудов по журналистике с целью определения жанровых особенностей колонки как вида медиатекста в совокупности с выявлением актуальных для проведения анализа аспектов лингвокультурологии. Такой подход позволит создать практический инструмент для анализа медиатекста с целью лучшего понимания особенностей финского национального характера и настроений финского общества.

В рамках данного исследования нам необходимо решить следующие задачи:

1. Определить актуальные для данного исследования аспекты лингвокультурологии.
2. Рассмотреть основные жанровые особенности колонки как типа медиатекста.
3. Выявить лингвокультурологические особенности текстов колонок посредством анализа предмета, функции, метода, содержания, формы и других средств художественного выражения идеи автора.
4. Определить посредством анализа лингвокультурологических особенностей текста колонки некоторые черты финского национального характера и актуальные настроения в финском обществе.

Колонка как жанр медиатекста получила широкое рассмотрение в работах как западных, так и в отечественных исследователей и, несмотря на несколько отличные определения колонки как жанра, все ученые отмечают высочайшую степень персонализации авторского текста как основную отличительную характерную черту этого вида медиатекста. По мнению Л.Е. Кройчика, именно «персональная точка зрения является смысловым ядром колонки ..., колонка – это всегда прямой диалог с аудиторией, соло, рассчитанное на контакт со слушателями, живое, образное слово, сориентированное на сочувственный отклик тех, к кому оно обращено (по крайней мере – на понимание). ... Колонка – монолог публициста, предлагающего в образно-эмоциональной форме свою оценку фактов и действительности» [4, с. 153].

В свою очередь, наука «лингвокультурология», появившаяся в 90-ые годы 20-го века, определяется в работах отечественных лингвистов как «комплексная область научного знания о взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры» [1, с. 87], ориентированная на «выявление связей между языком, этническим менталитетом и культурой, причем любой из трех

феноменов может быть исходной точкой анализа» [6, с. 28]. И, несмотря на различные описания лингвокультурологии, их всех объединяет общая нить понимания лингвокультурологии как комплексной лингвистической науки, направленной на описание «проявлений культуры, которые отразились и закрепились в языке» [5, с. 9].

Получается, что колонка как объект исследования представляет большой интерес, поскольку, во-первых, она обладает наиболее высокой степенью персонализации и выраженной авторской позиции, и, во-вторых, как и любой текст она отражает «культурное своеобразие народа, обусловленное историческими, географическими, психологическими факторами и состоит большей частью в нюансах обозначения и понимания объективного и субъективного мира» [2, с. 39].

К анализу отобранных за летние месяцы 2022 г. методом сплошной выборки текстов колонки государственной газеты, издаваемой ежедневно как в бумажном, так и в цифровом формате, Helsingin Sanomat, мы будем подходить, совмещая рассмотрение жанрообразующих признаков каждого отдельного текста, а именно, его предмета, функции, метода, содержания, формы [7, с. 14] и других средств художественного выражения идеи автора, акцентируя внимание именно на лингвокультурологических особенностях авторского текста с последующим анализом идеи, настроения и личного переживания авторов, высказанных дополнительных смыслах текстов.

Отобранные колонки, в основном, посвящены рассуждениям и эмоциональным переживаниям авторов, вызванных теми или иными общественными проблемами, политическими решениями. К примеру, предметом колонки [12] является обсуждение автором результатов конкурса красоты среди стран, где Финляндия не вошла в список шестидесяти самых красивых стран мира. Цель колонки заключается в попытке объяснить причину низкой позиции в рейтинге и оправдать такой выбор с точки зрения логики и геополитики. Автор недоумевает по поводу низких баллов родной страны, методически перечисляя и анализируя рейтинг стран, являющихся соседями и сходных по природным данным, и, в итоге, приходит к выводу, что составленный по многочисленным показателям рейтинг носит субъективно-развлекательный характер. Таким образом, содержание колонки представляет собой именно эмоциональное переживание автора по поводу недооцененности красот родной страны, сопровождающееся размышлениями над причинами сложившейся ситуации. Не найдя логического объяснения, автор утешается тем, что, будучи туристически непривлекательной, Финляндия сохранит свои богатства для финнов. Примечательно, что эмоциональные рассуждения автора внезапно обрываются после сравнения удаленных позиций в рейтинге Великобритании и Ирландии, оставляя читателю самому догадаться о политической причине данного выбора.

Предметом другой колонки [10] являются размышления автора на тему перехода к массовому использованию электродвигателей в условиях современной политической и экономической ситуации в стране. На примере личного опыта автор пытается привлечь внимание аудитории на преимущества своего выбора и проблемы, связанные с ним, попутно демонстрируя свое недовольство социально-экономической ситуацией в стране и мире. В качестве метода выбран образный анализ, где автор раскрывает причины, следствия и перспективы перехода на более экологичный образ жизни. В свою очередь, содержание текста колонки посвящено описанию проблем финского общества, по многим причинам не готового к переходу на более экологичный образ жизни.

Автор колонки [8] предлагает вниманию читателя подробное журналистское расследование ситуации вокруг одного из самых значимых для финской экономики энергетических предприятий, взаимосвязь политических решений и отношений с европейскими партнерами. Текст колонки явно носит разоблачительную функцию, поскольку выстроенное в хронологическом порядке описание изобилует фактами и отсылками к реальным событиям. Методом

отражать наше восприятие этого...); «kirjailijoita ei pitäisi enempää rangaista» (писателей не следует наказывать дальше).

В качестве средств художественного выражения в колонках широко используются риторические восклицания: «SUOMI taas ykkönen! Suomi jälleen ylivoimainen! Suomi tänäkin vuonna onnellisin, tehokkain, tarmokkain ja reippain! (Финляндия снова первая! Финляндия в этом году самая счастливая, самая эффективная, самая энергичная и веселая!)», инверсия: «Sitä en huomannut Ljungbyssä viimeksi yöpyessäni (Этого я не заметила, когда там ночевала в последний раз)», прямая речь от первого лица с использованием междометий: «Kas, mitalikulmikko tulee Britannian englanninkielisistä liittolaismaista, ei voi olla sattuma. Kas, kas, entiset siirtomaat ja Kansainyhteisökin edustettuina» (тройка медалей досталась англоязычным союзникам Британии, это не может быть совпадением. Да-да, бывшие колонии и Содружество тоже представлены; kas – отражает покашливание говорящего). Автор активно использует приемы диалогизации, вводя в текст мнимого собеседника, используя цитаты: «Että voiko tämä olla edes oikein? (Разве это вообще может быть правильно?)», «JA miksi tähän matkustajilla on liikaa käsimatkatavaroita? (И почему же у путешественников слишком много ручной клади?)»,

Достаточно часто встречаются идиомы и образные выражения, несущие обличительный характер: «Koska ministerien on hyvin vaikeaa onnistua, he tuppaaavat olemaan säpsyjä kuin aporiput (Поскольку министрам очень трудно добиться успеха, они, как правило, брезгливы, как кролики)», «Vaikka leuat jauhavat kiivaasti, hampaattoman suun purenta on kovin pehmeää (Хотя челюсти яростно скрежещут, кус беззубого рта очень мягкий)», «Jääkarhulla on tunnetusti terävät hampaat (Известно, что у белых медведей острые зубы)», «Vastaukset tulivat kuin apteekin hyllyltä (Ответы были как в аптеке)»,

Форма исследуемых колонок, чаще всего, представляет собой свободное повествование, не имеющее четких жанровых признаков и обладающее высокой степенью интимизации. Структура изложения обычно максимально приближена к форме эссе, то есть представлено введение – основная часть – заключение. Однако в некоторых случаях автор обрывает текст, как будто предоставляя читателю возможность продолжить повествование, тем самым призывая его к диалогу

Примечательно, что все вышеперечисленные колонки представляют собой креолизованные тексты, в которых средствами креолизации выступают такие изобразительные компоненты как одинаковый для всех колонок шрифт и, безусловно, фотография автора. Все тексты, независимо от должности автора, прерываются на рекламный блок, выбор которого весьма хаотичен и никак не связан с идеей колонки.

Отличительной особенностью большинства текстов является их максимальная лаконичность и логичное последовательное и, казалось бы, неэмоциональное изложение. Однако предельная правдивость и некоторая агрессивность высказываний напрямую указывает на негативное отношение автора к описанной проблеме, его осуждение действий политиков и бизнеса. Такое откровенное выражение мнения в государственном интернет-издании говорит, прежде всего, о свободе права голоса как одном из признаков демократического общества, поскольку даже при отсутствии прямых ссылок на первоисточники, специалист может легко назвать виновных.

Проанализировав лингвокультурологические особенности отобранных финноязычных текстов, написанных в течение летнего периода 2022 года и опубликованных в интернет-версии государственной газеты Helsingin Sanomat, можно сделать интересные выводы: во всех отобранных текстах авторы демонстрируют умение критически мыслить, подвергая сомнению даже самые, казалось бы, благополучные аспекты общественной жизни. Авторы колонок достаточно откровенно и открыто выражают свое мнение по поводу тех или иных событий, однако к каждому тексту есть граница рассуждений/осуждений, которую никто не пере-

ходит, поэтому в текстах часто звучит недосказанность. Таким образом, применительно к политике при описании финского общества можно говорить о соблюдении демократических принципов, но не о полной свободе слова. Независимо от темы колонки, все авторы так или иначе затрагивают актуальные политические проблемы. В свою очередь, рассуждения о политике изобилуют риторическими вопросами и восклицаниями, повсеместно присутствует условное наклонение, посредством которых читатель вовлекается в дискуссию. На наш взгляд, это указывает на наличие разногласий и альтернативных мнений в финском обществе. Что касается гендерных особенностей текстов, тексты колонок авторов женского пола обладает большей степенью эмоциональности, выраженной посредством применения риторических вопросов и восклицаний, тогда как мужчины склонны к более яркому проявлению образности благодаря использованию сравнений, идиом и пр.

Таким образом, результаты данного исследования наглядно демонстрируют нам, что финское общество открыто, но достаточно сдержанно выражает свои настоящие мнения и эмоции, и проявляемые гражданами вежливость и дружелюбное отношение являются искренними и не скрывают за собой негативных установок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.; 2-е изд. М.: Гнозис, 2004. 477 с.
2. Киприянова А.А. Функциональные особенности зооморфизмов (на материале фразеологии и паремииологии русского, английского и новогреческого языков): дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 1999. 216 с.
3. Кравченко Ю.Д. Специфика колонки редактора в современном глянцево-журнале // Жанры и типы текста в научном медийном дискурсе: межвузовский сборник научных трудов. Орел, 2019. С. 162-179.
4. Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности журналиста: учебник / ред.-сост. С.Г. Корконосенко. Санкт-Петербург: Знание, 2000. С. 125-167.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001. 208 с.
6. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии. М.: Флинта, 2009. 184 с.
7. Ярцева С.С. Жанровые признаки колонки // Вестник ВГУ. Серия «Филология. Журналистика». 2011. № 1. С. 226-228.
8. Junkkari Marko Suomen valtion Fortum-ohjauksen on ollut lähinnä ikenillä mutustelua – saksalaiset näyttivät, mitä hampailla saa aikaan? // Helsingin Sanomat. URL: <https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008966376.html> (дата обращения 26.7.2022).
9. Mäkinen Esa Moni vaatii nyt rajoja kiinni venäläisiltä, mutta pitäisikö kaikkia venäläisiä rangaista Venäjän teoista? // Helsingin Sanomat. URL: <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008964646.html> (дата обращения 28.7.2022).
10. Mäkinen Esa Pitäkö myös sähköautoilua vähentää? // Helsingin Sanomat. URL: <https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008958709.html> (дата обращения 24.7.2022).
11. Sipilä Annamari Britannian voi olla vaikea poistua, jos yrittää väärään aikaan ja käy huono tuuri – osittain kiitos brexitin // Helsingin Sanomat. URL: <https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000008966376.html> (дата обращения 26.7.2022).
12. Sipilä Annamari Ei voi olla totta, ettei Suomi pärjännyt kauneuskisassa // Helsingin Sanomat. URL: <https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008958709.html> (дата обращения 30.7.2022).

© Лалым А.С., 2022.